

OB-HAVO ELEMENTLARI YONG'INLAR, TEMPERATURA, SHAMOLLAR VA ULARDAGI TABIIY O'ZGARISHLARNI ANIQLASH

Shaydullayeva Roziya

Qarshi davlat universiteti

Pedagogika fakulteti

boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 024-86-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19602272>

Annotatsiya: Ob-havoning asosiy elementlari -harorat,shamol,yog'ingarchilik va atmosfera holati haqida so'z yuritiladi . Haroratning o'zgarishi yer yuzasining qizishi va sovishi bilan bog'liq bo'lab,u iqlimga ham katta ta'sir ko'rsatadi.Shamollar esa havo massalarining harakati natijasida yuzaga keladi va ular ob -havoning tez o'zgarishiga sabab bo'ladi . Shuningdek quruq va issiq ob -havo sharoiti yong'inlar yuzaga kelish xavfini oshiradi . Ushbu maqolada ob -havoning asosiy elementlari , haroratning tez -tez o'zgarib turishi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: shamol, yog'ingarchilik, harorat yong'inlar, atmosfera, iqlim, issiq va sovuq havo,ob havo sharoiti, yong'inlar, qurg'oqchilik, ekalogiya.

Аннотация. Рассматриваются основные элементы погоды – температура, ветер, осадки и атмосферные условия. Изменения температуры связаны с нагреванием и охлаждением поверхности Земли, что также оказывает существенное влияние на климат. Ветры, в свою очередь, возникают в результате движения воздушных масс и вызывают резкие изменения погоды. Также сухие и жаркие погодные условия повышают риск возникновения пожаров. В статье представлена информация об основных элементах погоды, частых изменениях температуры.

Ключевые слова: ветер, осадки, температура, пожары, атмосфера, климат, жаркая и холодная погода, погодные условия, пожары, засуха, экология.

Abstract. The main elements of weather - temperature, wind, precipitation and atmospheric conditions are discussed. Temperature changes are associated with the heating and cooling of the earth's surface, which also has a significant impact on climate. Winds, in turn, arise as a result of the movement of air masses and cause rapid changes in weather. Also, dry and hot weather conditions increase the risk of fires. This article provides information about the main elements of weather, frequent changes in temperature.

Keywords: wind, precipitation, temperature fires, atmosphere, climate, hot and cold weather, weather conditions, fires, drought, ecology.

KIRISH. Ob-havo -bu yer yuzasining ma'lum bir hududida qisqa vaqt davomida kuzatiladigan atmosfera holati bo'lib,u inson hayoti va tabiat jarayonida muhim o'rin tutadi.Ob-havo elementlari-harorat ,shamol, namlik, atmosfera bosimi va yog'ingarchilik-bir-biri bilan uzviy bog'liq holda shakillanadi va doimiy ravishda o'zgarib turadi . Ushbu o'zgarishlar nafaqat tabiiy muhitga, balki insonning kundalik faoliyatiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi

TADQIQOT MATERIALLARI VA METODOLOGIYASI . Harorat ob -havoning eng muhim elementlaridan biri bo'lib ,u Quyosh nurlarining yer yuzasiga tushishi va qaytishi natijasida yuzaga keladi.Haroratning oshishi va pasayishi boshqa ob -havo elementlariga ham ta'sir qiladi.Masalan yuqori harorat havoning qurishiga olib kelib, qurg'oqchilikni yuzaga keltiradi.Bunday sharoitida tabiiy yong'inlar kelib chiqish ehtimoli ortadi . Ayniqsa, o'rmon va dasht hududlarida yong'inlar tez -tez uchraydi. Shamol esa havo massalarining harakati

natijasida yuzaga keladi va u issiq hamda sovuq havo oqimlarini bir hududdan ikkinchi hududga ko'chiradi. Shamolning kuchi va yo'nalishi ob-havoning tez o'zgarishiga sabab bo'ladi. Kuchli shamollar yong'inlarning tez tarqalishiga, chang-to'zonlarining yuzaga kelishiga va boshqa salbiy holatlarga olib kelishi mumkin. Ob-havo elementlaridagi o'zgarishlar global miqyosda ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular iqlim o'zgarishi bilan chambarchas bog'liqdir. So'nggi yillarda haroratning ortishi, qurg'oqchilikning kuchayishi va ekstremal ob-havo hodisalarining ko'payishi kuzatilmoqda. Bu esa tabiiy resurslarga, ekologik muhitga va inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli ob-havo elementlarini chuqur o'rganish, ularning o'zgarish sabablarini aniqlash va oldindan prognoz qilish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

O'rta Osiyo hududida yilning sovuq davrida mo'tadil kengliklardagi havo frontlarining G'arbiy tarmog'idagi siklonik faoliyati rivojlanadi, bu esa ob-havoning iliqtipini vujudga keltiradi. Arktikadan chiqadigan (sovuq-tipdagi ob-havo) sovuq havo massalarining bo'strip kirishi tez-tez takrorlanib turadi turadi. Arktikadan keladigan sovuq havo massalari ko'pincha haroratning ancha pasayib ketishiga sabab bo'ladi, qor qoplamlari bo'lmasada sovuq -30, -35°ga yetadi. Tadqiqot materiallari sifatida kuzatish usuli, ob-havo elementlarining kundalik o'zgarishlarni o'rganish kerak buladi. Tadqiq davomida ayniqsa yuqori harorat va kuchli shamolning tabiiy yong'inlar yuzasiga kelishi va tarqalishiga ta'siri alohida e'tiborga olinadi. Shuningdek, ob-havo elementlaridagi o'zgarishlarning ekologik muhitga ta'siri ham o'rganiladi.

TADQIQOT NATIJALARI Ob-havo elementlarini o'lchash uchun turli meteorologik asboblardan foydalaniladi: havo harorati uchun termometr, bosim uchun barometr, namlik uchun gigrometr yoki psixrometr, shamol yo'nalishi va tezligi uchun flyuger va anemometr, yong'in miqdori uchun esa yog'inometr ishlatiladi. Harorat issiqlik almashish, issiqlik o'zlash jarayonlarining ham safar, ham miqdoriy tomonlarini tavsiflaydigan kattalikdir. Haroratni bevosita o'lchab bo'lmaydi, uni jismning haroratga bir qiymatli bog'liq bo'lgan qandaydir boshqa fizik parametrlar bo'yichagina aniqlash mumkin. Harorat o'lchaydigan asboblarni birinchi bo'lib 1598 yilda Galiley tavsiya etilgan. So'ngra M.V. Lomonosov, Ferengeytlar termometr ishlab chiqishdi. Kimyoviy toza moddalarning oson tiklanadigan tayanch va erish nuqtalari bilan chegaralangan harorat oralig'idagi qator belgilar harorat shkalasini hozir qiladi. 1968-yilda qobul qilingan va 1971-yil 1-yanavardan joriy etilgan Xalqaro amaliy harorat shkalasi qo'llaniladi. Ob-havo elementlaridagi asosiy o'zgarishlar va ularning yong'in xavfiga ta'siri.

1. **Temperatura:** Haroratning ko'tarilishi bug'unishni oshirib, o'simlik va tuproqni quritadi, bu esa yong'in chiqishi uchun qulay sharoit yaratadi.

2. **Namlik:** Havoning nisbiy namligi past bo'lganda quruq havo, olov juda tez alanga ishi mumkin. Bu elementlar birgalikda atmosfera dinamikasini tashkil etib, iqlim va kunlik ob-havo o'zgartirishlarida muhim rol o'ynaydi.

Shamol faqatgina ob-havoni o'zgartiribgina qolmay, balki yong'inlarning rivojlanish tezligini ham belgilaydi. Kuchli shamol yong'in o'chog'ini kengaytiradi, aylangani boshqa hududlarga ko'chiradi va natijada yong'inni nazorat qilishni qiyinlashtiradi. Ayniqsa, ochiq dasht va o'rmon hududlarida bu holat juda xavfli hisoblanadi. Bundan tashqari ob-havo elementlarining o'zgarishi global miqyosda ham muhim muammo, bo'lib u iqlim o'zgarishi bilan chambarchas bog'liqdir. So'nggi yillarda haroratning oshib borishi, uzoq davom etuvchi qurg'oqchilik va ekstremal ob-havo hodisalarining ko'payishi kuzatilmoqda. Bu esa yong'inlar

sonining ortishiga sabab bo'lmoqda, yana bir muhim jihatlardan biri -inson omili ham alohida ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi. Ya'na insonlarning ehtiyotsizligi, masalan ochiq olov qoldirish sigaret tashlash, yuqori harorat va kuchli shamol bilan birlashganda yong'in xavfini yanada oshiradi. Demak, faqat tabiiy omillar emas, balki inson faoliyati ham muhim rol o'ynaydi. Shu asosda aytish mumkinki ob -havo elementlarini chuqur o'rganish ularning o'zgarishini oldindan prognoz qilish va aholini ogohlantirish tizimini kuchaytirish zarur. Bu orqali yong'inlar xavfini kamaytirish, ekologik muhitni saqlash va inson hayotini himoya qilish mumkin bo'ladi.

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki ob-havoning asosiy elementlari -harorat, shamol, namlik va boshqa omillarning o'zaro bog'liqligi hamda ularning tabiiy jarayonlarga, xususan yong'inlar yuzaga kelishiga ta'siri atroficha o'rganiladi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, ob-havo elementlari doimiy o'zgarishda bo'lib, ular tabiat muvozanatiga va inson faoliyatiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ob-havo elementlarini muntazam kuzatish va tahlil qilish, ularning o'zgarishini oldindan prognoz qilish muhim ahamiyatga ega, yong'in xavfi yuqori bo'lgan davrlarda ehtiyot choralarini kuchaytirish zarur, aholi o'rtasida ekologik madaniyatni oshirish va tabiiy ofatlarga nisbatan ongli munosabatni shakllantirish muhimdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mirziyoyev Sh.M. «Buyuk kelajagimizni mart va oliyanob xalqimiz bilan birga quramiz,» Toshkent, O'zbekiston, 2017-yil 488 bet.
2. Mirziyoev Sh .M. «Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz,» Toshkent, O'zbekiston , 2016. -56 bet.
3. Mirziyoev Sh.M. «Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash -yurt taraqqiyoti va xalq
4. Sharipova D, Xodiyeva D, P. Sharipov M, K. Tabiatshunoslik va uni o'qitish metodikasi darslik. T, "Barkamol fayz media " nashiriyoti. 2018.
5. Nuritdinova M, Tabiatshunoslik o'qitish metodikasi , o'quv qo'llanma Toshkent, O'qituvchisi , 2005-yil 240 bet.